

UDK 93/94 • ISSN 0351-3017 • 2024.

NOVOPAZARSKI ZBORNIK 47

IZDAVAČ

Muzej „Ras” Novi Pazar
muzejnp.rs

ZA IZDAVAČA

Elmir Habibović

UREDNIK

Sait Kačapor

TEHNIČKI UREDNIK

Mustafa Baltić

UREĐIVAČKI ODBOR

Sait Kačapor, Ljiljana Gavrilović, Olga Zirojević, Enver Halilović,
Ulvija Mušović, Avdija Salković, Ema Petrović, Vladan Virijević,
Adnan Muftarević, Milan Popadić, Nevena Debljović Ristić, Sait Šabotić,
Naka Nikšić, Muradija Kahrović Jerebičanin

LEKTURA

Azra Hodžić Čavkić
Duda Bajrović Đurković

PREVOD NA ENGLESKI

Admir Gorčević

DTP

Grafičko-izdavački centar „Simurg”, Novi Pazar

ŠTAMPA

„Grafičar”, Užice

TIRAŽ

500 primjeraka

ISSN 0351-3017

Naslovna strana: Kula Motrilja, Novi Pazar.
(Ajla Dazdarević)

*Stavovi izraženi u tekstovima pripadaju autorima i ne odražavaju nužno
uredničku politiku Novopazarskog zbornika.*

PUBLISHER

Museum "Ras" Novi Pazar
muzejnp.rs

FOR PUBLISHER

Elmir Habibović

EDITOR

Sait Kačapor

TECHNICAL EDITOR

Mustafa Baltić

EDITOR BOARD

Sait Kačapor, Ljiljana Gavrilović, Olga Zirojević, Enver Halilović,
Ulvija Mušović, Avdija Salković, Ema Petrović, Vladan Virijević,
Adnan Muftarević, Milan Popadić, Nevena Debljović Ristić, Sait Šabotić,
Naka Nikšić, Muradija Kahrović Jerebičanin

PROOFREADING

Azra Hodžić Čavkić
Duda Bajrović Đurković

ENGLISH TRANSLATION

Admir Gorčević

DTP

GPC "Simurg", Novi Pazar

PRINT

"Grafičar", Užice

COPY

500 copies

ISSN 0351-3017

Cover Page: Monitoring Tower, Novi Pazar.
(Ajla Dazdarević)

*The views expressed in the texts belong to the authors and do not necessarily
express the editorial policy of the Novi Pazar Collection of Works.*

SADRŽAJ / САДРЖАЈ / CONTENTS

RIJEČ UREDNIŠTVA	9
Sait Kačapor CRTICE ZA PORTRET EJUPA MUŠOVIĆA	11
SKETCHS FOR THE PORTRAIT OF EJUP MUŠOVIĆ	28
Zehra Škrijelj NOVIJA ARHITEKTURA NOVOG PAZARA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA	29
MODERN ARCHITECTURE IN NOVI PAZAR: A CONVERGENCE OF EAST AND WEST	48
Стеван Г. Коматовић КРЕДИТНО ПОСЛОВАЊЕ ДУБРОВЧАНА СА СТАНОВНИШТВОМ ТРГОВИШТА	49
CREDIT OPERATIONS OF DUBROVNIK RESIDENTS WITH THE POPULATION OF TRGOVIŠTE	64
Esad Rahić KO JE VELIKI VAKIF (ZAVJEŠTILAC) MUSLIHUDIN BIN ABDULGANI ILI MUJEZIN HODŽA?	65
UNVEILING THE GREAT VAKIF: WHO WAS MUSLIHUDIN BIN ABDULGANI, ALSO KNOWN AS MUJEZIN HODŽA?	89
Живојин Р. Андрејић ДИНАСТИЧКИ ПОЛИТИЧКИ ПРОГРАМ НЕМАЊИЋА: ЗАБОРАВ И БРИСАЊЕ ПРЕТХОДНЕ ИСТОРИЈЕ	91
THE DYNASTIC POLITICAL PROGRAM OF THE NEMANJIĆS: OBLIVION AND ERASURE OF PREVIOUS HISTORY	116

Azra Mušić Kararić, Jasmina Leković, Enver Ujkanović	
LIST “SANDŽAK” I NJEGOVA ULOGA U DRUŠTVENOM I KULTURNOM ŽIVOTU SANDŽAKA	119
THE JOURNAL “SANDŽAK” AND ITS ROLE IN SOCIAL AND CULTURAL LIFE IN SANDŽAK	134
Nesip Pepić	
RUKOVODEĆE I DRUGE UGLEDNE LIČNOSTI KOSOVSKOG VILAJETA PREMA JEDNOM OSMANSKOM DOKUMENTU	135
LEADING AND OTHER PROMINENT FIGURES OF THE KOSOVO VILAYET ACCORDING TO AN OTTOMAN DOCUMENT	154
Душан М. Поповић	
СПОМЕНИЦИ НА МАЂАРИМА И ЈАРУТУ КРОЗ ПРИЗМУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА (ОКТОБАР–НОВЕМБАР 1944. ГОДИНА)	155
MONUMENTS AT MAĐARI AND JARUT TRHOUGH THE PRISM OF HISTORICAL SOURCES (AUGUST – OCTOBER 1944)	178
Fehim Ličina	
GENETIČKA GENEALOGIJA	179
GENETIC GENEALOGY	198
Admir Metić	
METODIČKO OBLIKOVANJE ČITANKI ZA OSNOVNU ŠKOLU	199
METHODOLOGICAL DESIGN OF READING BOOKS FOR PRIMARY SCHOOL	208
Аднан Х. Бјелак, Кенан Реброња	
КЊИЖЕВНО-ЈЕЗИЧКЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ИВЕ АНДРИЋА И ЋАМИЛА СИЈАРИЋА	209
SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ĆAMIL SIJARIĆ’S NOVEL BIHORCI	221

Жељко Тиосављевић АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У ПЕРИОДУ ОД 2019. ДО 2023. ГОДИНЕ У НОВОМ ПАЗАРУ	223
ANALYSIS OF TOURIST TRAFFIC IN NOVI PAZAR FROM 2019 TO 2023	239
Валерија Стефановић БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” НОВИ ПАЗАР (1991–2023)	241
BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS OF THE PUBLIC LIBRARY “DOSITEJ OBRADOVIĆ” IN NOVI PAZAR (1991–2023)	284
ПРИКАЗИ, КРИТИКЕ И ПРИЛОЗИ / PRIKAZI, KRITIKE I PRILOZI	285
Enver Halilović САИТ КАЏАРОР, УДАДЕ СЕ НУСРЕТА, МУЗЕЈ “РАС”, NOVI PAZAR, 2024. - OSVRT NA ROMAN	287
Игњатије Ђорђевић КАМЕНОРЕСЦИ СА ТРЕСАВЕ (НОВИ ПАЗАР)	293
Omer Kalač ЕТНОЛОШКО НАСЛЈЕЂЕ РОŽАЈСКОГ КРАЈА	297
УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА ЗА “НОВОПАЗАРСКИ ЗБОРНИК” / UPUTSTVO ZA ZA PISANJE RADOVA ZA “NOVOPAZARSKI ZBORNIK”	301

Uz 47. broj „Novopazarskog zbornika“

RIJEČ UREDNIŠTVA

Ko i u predhonom brojevima, ovaj, 47. broj Zbornika je pokazatelj značaja ove publikacije koju, tradicionalno i sa punom predanošću izdaje najstarija kulturna institucije u gradu - Muzej „Ras“ u Novom Pazaru. Naime, broj stručnih i naučnih radova i prikaza jasno govori o stalnom rastu interesovanja za ovaj časopis i o njegovom uticaju na rast i razvoj Novog Pazara kao kulturnog, ali i naučnog i umjetničkog središta u subregionu. „Novopazarski zbornik“ u nepunih pola vijeka najrečitije pokazuje kako je Novi Pazar od kasabe sa nešto manje od dvije desetice hiljada stanovnika izrastao u grad koji se rapidno približava broju od 150 000, sa brojnim institucijama od nacionalnog značaja za multinacionalno, multikulturno i multikonfesionalno društvo koje krasi tradicionalno dobri odnosi, shvatanje i prihvatanje i prožimanje tradicija, kultura i običaja. U odnosima naroda i narodnosti u ovom subregionu ključna riječ je tolerancija. Pored svih ostalih institucija, bez umanjivanja značaja ni jedne od njih, ističemo da je Novi Pazar univerzitetski centar sa dva univerziteta na kojima aktivno rade brojni departmani društveno-jezičkih, prirodno-matematičkog i umjetničkog karaktera. U tom miljeu se jasno ističe Muzej „Ras“, kao zaštitnik kulturno-historijskih spomenika, arheoloških nalazišta, tradicije, običaja i umjetnosti. Pored ciljane djelatnosti u čijoj osnovi je historijsko, etnološko, kulturno i umjetničko naslijeđe, Muzej se već pola vijeka ističe izdavačkom djelatnošću. U izdanju ove institucije „svjetlo dana“ su ugledale brojne monografije, književna ostvarenja, katalozi izložbi i Zbornik koji se kao glavna nit neprekidno javlja 47. put.

Ljubitelji i poštovaoci ove publikacije, posebno njegovi saradnici su, iz broja u broj, često nasuprot uređivačkoj politici Zbornika, mijenjali njegov karakter. Tako je Zbornik, od nekada publikacije koja se bavi etnologijom kraja, preraštao u časopis za nauku, kulturu i umjetnost. To najjasnije pokazuje ovogodišnji broj časopisa koji čitalačkoj publici nudi radove iz sljedećih oblasti:

- Historije,
- Lingvistike,
- Genealogije,

- Arhitektura,
- Pedagogije,
- Geografije i turizma,
- Historije umjetnosti arhitekture,
- Biografije istaknutih ličnosti,
- Bibliotekarstva i
- Muzeologije.

Ovakav trend rasta i razvoja Zbornika nije nimalo slučajan. Naprotiv, rast grada i institucija u njemu, njegov položaj i mjesto u regionu, Republici i šire, ukazuju na potrebu da časopis sa najdužom tradicijom nužno mora prerasti u još značajniju publikaciju sa još značajnijom pozicijom i indeksaciji stručnih i naučnih izdanja. Zato Redakcijski odbor, u cilju unapređivanja kvaliteta objavljenih radova i zadovoljavanja standarda za dobijanje značajnije pozicije u indeksaciji, najavljuje nov pristup usaglašavanja radova sa standardima APA (The Publication Manual of the American Psychological Association, od 2010. godine). U ovom broju svim saradnicima upućujemo Uputstvo za pisanje radova za naš časopis, sa izričitim zahtjevom da svoje priloge pripremaju isključivo u skladu sa tim Uputstvom, kao i da svoje priloge prije slanja na adresu naše Redakcije brižljivo koriguju i lektorišu u skladu sa standardima koje propisuju jezici na kojima pišu svoje priloge (u našem skućaju to su prevashodno srpski i bosanski jezik). Isto tako svaki priloženi rad nužno treba da ima preveden rezime (sažetak) na engleski jezik. U skladu sa tim nastojanjima Uređivački odbor će, od ovog broja osnovne podatke o časopisu iskazane u inpresumu, "Uvodnu riječ uredništva" i Sadržaj prevoditi na engleski jezik. Tim činom želimo časopis učiniti dostupnim široj čitalačkoj publici (na globalnom nivou) i privući saradnike sa tog nivoa koji mogu ponuditi stručne i naučne radove koji su vezani za naše podneblje bogato istorijskim naslijeđem i modernim obilježjima nauke, kulture i umjetnosti.

Časopis će trajno ostati na kursu da neće objavljivati radove koji se bave promovisanjem bilo kojih političkih pitanja, bilo koje političke opcije, niti objavljivanjem radova koji na bilo koji način podrivaju dobre međunacionalne odnose koji krase stanovnike ove multietničke društvene zajedice.

Svim vjernim čitaocima, kao i onima koji se prvi put susreću sa našom publikacijom, želimo prijatne trenutke uz tekstove koje objavljujemo. Koristimo se ovom pogodnošću da još jednom pozovemo potencijalne autore za naredni broj našeg Zbornika da nas kontaktiraju i blagovremeno pripreme svoje nove priloge.